

VÝMĚNEK JAKO STARO-NOVÝ SMLUVNÍ TYP (PO 8 LETECH)

JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
tomas.tintera@upol.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-22>

Abstrakt

Článek se zabývá rozбором tzv. výměnku jako staro-nového smluvního typu začleněného do právní úpravy občanského zákoníku v České republice. Od účinnosti rekodifikace soukromého práva v České republice již uplynulo více než 8 let. Autor se zaměřuje na reflexi dosavadní soudní rozhodovací činnosti i smluvní praxe týkající se tohoto smluvního typu v ČR.

Abstract

The article deals with analysis of a reserved rights of enjoyment as an old-new type of contract into the new legal order of the Czech Republic in its new Civil Code. More than eight years have now passed since the recodification of private law in the Czech Republic came into effect. The author focuses on the reflection of the existing court decisions and contractual practice concerning this type of contract in the Czech Republic.

Klíčové slová: reservatum rusticum; občiansky zákonník; zmluvné právo, rekodifikácia

Key words: reservatum rusticum; Civil Code; Law of Contract, recodification

Úvod

Smlouva o výměnku byla jako nový smluvní typ začleněna do právního řádu České republiky s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.¹ Konkrétně je úprava obsažena v § 2707 až § 2715 OZ. Podle důvodové zprávy v rámci legislativního procesu byl výměnek do osnovy nového občanského zákoníku začleněn s poukazem na to, že jde o „tradiční smluvní typ“.² V rámci období rekodifikace soukromého práva patřil tento smluvní typ do skupiny dalších institutů, nad kterými byly v rovině odborné i laické mnohdy vyslovovány pochybnosti o smysluplnosti a účelnosti navrzení takových, z dnešního pohledu archaičtějších, smluvních typů mezi platné právo. Nyní to je již více než 8 let, co si výměnek „žije“ svým životem v českém soukromém právu, stal se předmětem právních jednání mezi smluvními stranami, objevilo se i několik rozhodnutí vyššího soudů, které se problematiky výměnku dotýkají. V určitém ohledu to je stále ještě doba krátká, ale přesto je zde již určitý prostor ohledně reflexe této nové úpravy v soudní judikatuře i smluvní praxi, jakož i prostor pro zvažování dalších souvislostí začlenění tohoto staro-nového smluvního typu do právního řádu České republiky.

1. Vývoj výměnku

¹ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále v textu příspěvku označovaný jako „OZ“. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. nese v textu zkratku „OZ 64“.

² ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 961. ISBN 978-80-7208-922-2.

Textace ustanovení upravující výměnek v OZ nebyla od počátku platnosti v r. 2012 do současné doby dotčena žádnou z přijatých dílčích novel OZ. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. úpravu výměnku v žádném časovém znění neobsahoval, stejně tak není obsažena v zákoně č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v platném znění na území Slovenské republiky. To však neznamenalo, že nebylo možné jednotlivá práva, ze kterých ve výměnek skládá, sjednat a úpravu funkčně (alespoň z podstatné části) nahradit jiným způsobem. Standardním přístupem tedy bylo zřízení věcných břemen *in personam* s případným (v praxi ne úplně častým) ujednáním doplňujících dílčích plnění ze strany zavázaného vůči oprávněnému z věcného břemene. Výměnek svým způsobem znal zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, kde je spojován s činnostmi v zemědělství a odstoupením nemovitosti. Uvedená úprava byla také fakticky první kodifikací výměnku na území Československa. V případě ABGB totiž neměl výměnek ucelenou úpravu v právním předpisu, šlo spíše o úpravu jednotlivých oprávnění, ze kterých se výměnek skládal.³

Současná platná a účinná úprava v ČR tak má svůj předobraz především ve vládním návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937,⁴ jež měl odstranit rozdílnost občanskoprávní úpravy v českých zemích a na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině. Z tohoto návrhu, který ale s ohledem na následující dějinné události nemohl být již přijat, je díky hned několika ustanovení do současného textu platné úpravy převzata, často jen s drobnou úpravou do současné češtiny.⁵ I když tedy v názvu příspěvku hovoříme o staro-nové úpravě, co do samotného obsahu úprava, která by se blížila nyní platné a účinné, v takové podobě na území ČR nikdy předtím jako psané právo nebyla.

Na jednu stranu tak jde o historický institut, jehož funkce se do značené míry již vyčerpala, současně ale smysl úpravy spočívající v tom, že má představovat právo na zaopatření konkrétní oprávněné osoby, je otázkou velmi praktickou a stále aktuální. U institutu výměnku tak dochází k přeznačení významu od úzké vazby na zemědělsko-rolnickou činnost (k čemuž odkazuje i lat. výraz *reservatum rusticum*) a předávání hospodářství z generace na generaci, na možnost sjednání zaopatření v souvislosti s prodlužováním průměrného věku dožití, stárnutí populace a současně neojedinělé narušení tradičních rodinných vazeb a vztahů, kdy se nelze spoléhat na poskytnutí péče a zaopatření jen na základě mimoprávních normativních systémů. Smlouvené výměnku může stále mít svůj význam.

S ohledem na to, že katastrální úřady evidují výměnky spolu s jinými věcnými břemeny⁶ a také výměnek může mít zcela obligační charakter, jenž nepodléhá žádné evidenci ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí), nelze přesně statisticky doložit, na kolik je tento nový smluvní typ využíván či nevyužíván. Záleží na vůli smluvní stran, zda se rozhodnou pro sjednání výměnku jako věcného práva nebo jen v rovině obligační. Zatímco v počátečním období při rekodifikaci soukromého práva bylo na návrat institutu výměnku leckdy pohlíženo jako na určitý anachronismus, který nebude mít valného praktického využití, podobně jako třeba služebnost práva pastvy, postupem času, alespoň co mohu osobně soudit, si výměnek částečnou oblibu získal. Z pohledu převodů nemovitosti to je určitý zaopatřovací charakter,

³ Jak poznamenává J. Sedláček, úpravy výměnku pozbyly účinnosti v souvislosti se zrušením poddanství SEDLÁČEK, J. Obligační právo II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. 1. vydání. Brno: Československý akademický spolek Právnick, 1926, s. 162.

⁴ Vládní návrh obsahoval úpravu poměrně podrobnou. J. Krčmář k úpravě výměnku v OZO poznamenal, že „pojem výměnku není určen nikde a je pochybný“ KRČMÁŘ, J. Právo občanské III. Právo obligační. IV. doplněné vydání. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 369.

⁵ Tak tomu je například u § 2712 OZ, které má svůj předobraz v § 1104 vládního návrhu Československého občanského zákoníku z roku 1937.

⁶ Přesná čísla v tomto ale nejsou k v ČR dispozici na rozdíl od některých zahraničních zemí.

⁶ Srov. např. statistické přehledy dostupné na [https://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Statisticke-udaje-o-transakcich/Statisticke-udaje-o-vybranych-transakcich-s-ne-\(1\).aspx](https://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Statisticke-udaje-o-transakcich/Statisticke-udaje-o-vybranych-transakcich-s-ne-(1).aspx).

kdy povinnost zavázaného vůči výměnkáři není čistě jen pasivní a vždy obsahuje povinnost k pomoci výměnkáři v případech nouze.⁷ Z pohledu nabyvatelů nemovitosti je sjednání výměnku možností, jak při formálně bezúplatném převodu zatížené nemovitosti o něco ztížit možnost revokace získané nemovitosti z důvodu nouze či nevděku, jak bude rozvedeno dále.

Typickým a do značné míry obligatorním charakteristickým znakem výměnku je souvislost jeho zřízení s převodem nemovité věci.⁸ Mám za to, že souvislost může být i volnější, nemusí se jednat o převod a zřízení výměnku jediným právním jednáním, stejně tak časová souvislost nemusí být nutně bezprostřední. Mezi vlastnickým oprávněním k převáděné nemovité věci a osobami oprávněnými z výměnku nemusí být shoda. Výlučným vlastníkem nemovitosti může být pouze jeden z manželů a výměnek se může zřídit ve prospěch obou, stejně tak i nemovitost náležející oběma manželům, ať již z titulu spoluvlastnictví⁹ či společného jmění může v souvislosti s převodem založit výměnek opravňujícího pouze jednoho z manželů. Uvedené se může stát například v situaci, kdy spolu již manželé fakticky nežijí, ač jejich manželství trvá či mají nadále majetek v nevypořádaném společném jmění. Výměnkář, v jehož prospěch je zřízen výměnek, nemusí být ale nutně vlastníkem převáděné nemovité věci.¹⁰ Může darovat bratr byt sestře s tím, že se tam současně zřizuje výměnek ve prospěch svých rodičů.

Výměnek má povahu osobního práva, které je nepřevoditelné a nepostupitelné. Postoupit na jinou osobu lze jen právo na splatné dávky, vyjma těch, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.¹¹ Nepřechází a nemůže přecházet na žádné právní nástupce. Nejpozději tedy smrtí oprávněné osoby výměnek a oprávnění, ze kterých se skládá, zaniká. Oprávnění z výměnku tak nemůže na manžela, potomka či jinou osobu přecházet na základě právního nástupnictví děděním ani jiným způsobem.

2. Pomoc v nouzi

V předchozí části bylo pojednáno o možnosti funkčně nahradit výměnek sjednáním osobního věcného břemene. Čím se ale odlišuje výměnek od věcného břemene – služebnosti bytu či služebnosti užívacího práva, popř. věcného břemene váznoucího ve prospěch určité osoby podle § 151b an. občianskeho zákonníku, je zaopatřovací charakter výměnku. Mnohá ujednání výměnku podle nové právní úpravy v ČR se totiž fakticky příliš neliší od ujednání o věcném břemeni doživotního užívání pro předchozího vlastníka nemovité věci, kdy jediným, co je ujednáno, je právě oprávnění k doživotnímu užívání celé či části převáděné nemovité věci, zpravidla do konce života oprávněné osoby, čemuž odpovídá pasivní povinnost nového nabyvatele toto jeho užívání strpět.

Pokud ale vůle stran směřovala ke sjednání výměnku, pak se obsahem tohoto sjednání vždy stává ustanovení § 2709 OZ o pomoci výměnkáři v nouzi. Ustanovení zní: *„I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zproští, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném*

⁷ Srov. § 2709 OZ.

⁸ Výměnek lze zřídit pouze v souvislosti s převodem vlastnického práva, nikoliv tedy v zásadě v souvislosti se zřízením jiných věcných práv, k tomu srov. DOBROVOLNÁ, E. In PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. et al. Občianský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 2864. ISBN 978-80-7400-747-7.

⁹ D. Elischer dovozuje, že ačkoliv OZ hovoří o převodu nemovité věci, není vyloučeno zřízení výměnku i v případech převodu pouze spoluvlastnického podílu na nemovité věci In ŠVESTKA, J. et al. Občianský zákoník: komentář. 2. vydání. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 313. ISBN 978-80-7598-955-0.

¹⁰ K tomu dále doplňuji, že mám za to, že ani není nutné, aby převáděná nemovitá věc v souvislosti se zřízením výměnku byla věcí, na které váže nějaké užívací právo výměnkářů.

¹¹ § 2713 OZ.

zařízení. *Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní právní důvod, nese je výměnkář ze svého.*“

Skutečnost, že uvedená povinnost zavázaného v případě nouze se vztahuje je již potvrzena například v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018 je judikováno, že dohodnou-li se totiž převodce a nabyvatel v souvislosti s převodem nemovitosti na založení vzájemných práv a povinností formou výměnku, podřizují tím celý režim svého závazku zákonné úpravě v § 2707 a násl. OZ. Proto podle Nejvyššího soudu ČR platí, že i kdyby si to smluvní strany nedohodly, vzniká přímo ze zákona povinnost osobě zavázané k výměnku přispět výměnkáři pomocnými úkony, pokud to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi.

Uvedená podpora ze strany zavázaného z výměnku se aktivuje za předpokladu, že u výměnkáře nastane stav nouze, který může být vyvolán nemocí, úrazem či jinými okolnostmi, a současně výměnkář pomocné úkony vůči své osobě nutně potřebuje.

Co má taková podpora ale prakticky zahrnovat? Zde musíme rozlišovat pomoc v určité „akutní“ fázi a dále pomoc, kterou výměnkář z důvodu nastalé nouze nutně potřebuje z dlouhodobější perspektivy. Jde-li o pomoc jednorázovou či v určité prvotní fázi nastalého stavu nouze, je zavázaný z výměnku povinen aktivně konat a za činnost, kterou sám vynaloží, mu nebude náležet žádná další odměna od výměnkáře. Takovou činností může být obstarání nákupu, doprovod výměnkáře k lékaři, vyzvednutí kompenzačních pomůcek v nemocnici apod. Pokud výměnkář pomoc potřebuje v poměrně významném rozsahu či delší dobu, pak má jeho povinnost převážně zprostředkovatelskou povahu, kdy není povinen sám či prostřednictvím jiné osoby určitá plnění poskytovat, ale svoji povinnost splní například tak, že zajistí pro výměnkáře dovoz obědů z místní jídelny. Dovození, že tato nutná pomoc se nemusí vztahovat pouze na život výměnkáře, ale může zahrnovat i zajištění pohřbu po jeho smrti.¹²

Hovoří-li OZ o zproštění povinnosti zavázaným, pokud zprostředkuje „*umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení*“, je k tomu třeba poznamenat, že výměnkář je stále osobou, kterou nelze proti jeho vůli¹³ umísťovat do zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb. Zprostředkováním umístění výměnkáře v takovém zdravotnickém zařízení znamená zproštění se povinností zavázaného z výměnku v případech, kdy stav a situace výměnkáře předpokládá, že je vhodný jeho pobyt v zařízení, kde se o klienty stará již i zdravotnický vyškolený personál. Nelze tak reagovat na jakoukoliv potřebu poukazem na to, že zavázaný zprostředkuje pobyt výměnkáře v domově pro seniory, a nebude-li tento chtít, nemůže již po zavázaném cokoli žádat, neboť tento se svých povinností již zcela zprostil. Pokud tedy výměnkář s nabídnutým a zprostředkovaným řešením nesouhlasí, musíme rozlišovat, zda je tento nesouhlas důvodným a současně po zavázaném z výměnku lze spravedlivě požadovat i jiné plnění. Potom by se své povinnosti k pomoci nezprostil, i když umístění výměnkáře v určitém zařízení tomuto zprostředkuje. Zprostředkování má navíc povahu plnění zavázaného jako *alternativa facultas*, primárním plněním zavázané osoby je poskytnutí pomoci, nikoliv zajištění umístění výměnkáře v zdravotnických či obdobných zařízeních.

Uvedené pravidlo o pomoci výměnkáři v nouzi je jakási nejnižší úroveň pomoci ze strany zavázaného. Chce-li, aby poskytovaná pomoc byla co do rozsahu i obsahu širší a kvalitnější, je třeba si uvedené výslovně zakotvit do smlouvy o výměnku. Lze mnohdy těžko předvídat, jaký stav nouze u výměnkáře konkrétně nastane, i tak lze ale doporučit v rámci

¹² SEDLÁČEK, J. Obligační právo II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. 1. vydání. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1926, s. 163.

¹³ Shodně také ELISCHER, D. In ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 318, ISBN 978-80-7598-955-0, předpokládáme potřebu souhlasu výměnkáře, že bude umístěn do takového zařízení.

smlouvy o výměnku raději více tuto oblast specifikovat a doplnit. Subjektivní hodnocení stavu nouze a potřeby pomoci může být u jednotlivých osob značně rozrůzněné.

Určitým vodítkem v pochybnosti může být i odkaz zákonodárce na místní zvyklosti.¹⁴ S ohledem na to, že výměnek má ještě poměrně krátkou novodobou tradici, místní zvyklosti ohledně něho se mohly zatím vytvořit jen obtížně. Přesto pro podpůrné vymezení rozsahu při pomoci výměnkáři v nouzi lze z určitých nepsaných zvyklostí v dané oblasti vyjít. Smluvní strany tak mohou nepochybně ustanovení § 2709 modifikovat. Máme ale za to, že pravidlo poskytnutí pomoci v nastalé nouzi, tedy věta první ustanovení § 2709 je kogentní povahy. Pokud si strany ujednali, že výměnkář nemá na žádnou pomoc nárok, takové ujednání by bylo pro zjevný rozpor s dobrými mravy absolutně neplatným.

Poskytnutí pomoci není dluhem, jehož plnění by bylo vázáno na osobní vlastnosti zavázaného z výměnku. Může tedy plnit i pomocí jiné osoby, přičemž odpovídá, jako by plnil sám. Zavázaný z výměnku obecně není omezen v možnosti nabytí nemovitosti, na které výměnek vázne, dále zcizit na třetí osobu. Judikatura Nejvyššího soudu k ABGB k výměnku připouštěla, aby se oprávněný z výměnku domáhal plnění z výměnku i na novém nabyvateli nemovitosti.¹⁵

Východiskem z případně obtížně řešitelné či dle smlouvy splnitelné situace bude představovat možnost transformace výměnku zcela či z části na peněžitý důchod rozhodnutím soudu předvídaná v § 2710 odst. 1 OZ.

3. Výměnek jako úplata za převod vlastnického práva?

Zřízení výměnku si nelze představit bez souvislosti s převodem nemovité věci. Současně ale jde o dvě různé smlouvy – jednou je převodní smlouva týkající se nemovité věci, druhou je smlouva, kterou se zakládá právní vztah výměnku. Mezi těmito závazky je vztah, ale pořád jde o dva právní poměry. Smlouva o výměnku může být zřízena úplatně i bez jejího sjednání. Stejně tak převodní smlouva ohledně nemovité věci. D. Elischer tyto smlouvy staví do pozice závislých smluv v režimu § 1727 OZ.¹⁶ Mám za to, že pojmově postačí mezi těmito právními poměry volnější souvislost, nikoliv nutně závislost ve smyslu § 1727 OZ.¹⁷

Převodní smlouvou může být koupě, darování, smíšené darování, tedy právní jednání, které směřuje ke změně vlastnického práva dané nemovitosti. To je důležité pro stanovení, jaká jsou práva a povinnosti stran, např. že obecně převod nemovité věci není formálně úplatou za zřízení výměnku. Funkčně ale i zřízení výměnku představuje úplatu (poskytnutí majetkové hodnoty či jiné výhody jako protiplnění je k převodu vlastnického práva kauzální). Je-li protiplněním jiná věc,¹⁸ lze typově v tomto smyslu zvažovat i směnu.

Zda je převodní smlouva týkající se nemovité věci úplatná či neúplatná má zásadní vliv minimálně ve dvou oblastech, které v souvislosti se zřízením výměnku se v judikatuře a smluvní praxi objevily. První je materiální publicita veřejných seznamů ve smyslu § 984 OZ,¹⁹ kdy je chráněna dobrá víra nabyvatele jednajícího v důvěře v tento zápis, i když by byl

¹⁴ „Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost“ § 2707 odst. 1 poslední věta OZ.

¹⁵ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.6.1940, Rv II 147/40.

¹⁶ ELISCHER, D. In ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 314. ISBN 978-80-7598-955-0.

¹⁷ Byť závislost pokud jde o výměnek zřízený jako věcné právo je dán v případech § 2708 odst. 1 OZ.

¹⁸ Výměnek jako věcné právo k nemovité věci je podle § 498 odst. 1 OZ v právním smyslu také nemovitou věcí.

¹⁹ Podle § 984 odst. 1 OZ není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo „za úplatu“ v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis. Podle § 984 odst. 2 se pro

v rozporu se stavem skutečným. Nejvyšší soud ČR se zabýval právní otázkou, zda ustanovení § 984 OZ a zásada *vigilantibus iura scripta sunt* jsou aplikovatelné u převodů bezúplatných, a není-li tomu tak, zda je u převodů po 1. 1. 2014, tedy za účinnosti OZ, aplikovatelná dosavadní judikatura Ústavního (a Nejvyššího) soudu týkající se dobrověrného nabyvatele za právní úpravy účinné do 31. 12. 2013. Také otázkami, zda „úplatnost“ nabytí věcného práva dle § 984 odst. 1 OZ spočívá jen ve finančním nebo i jiném plnění, a zda zřízení výměnku, spočívajícího v právu doživotního bydlení v domě a užívání pozemku a závazku poskytnout dárce pomoc ve stáří či v nemoci, činí ze smlouvy darovací smlouvu úplatnou.²⁰

Obecně je třeba úplatností rozumět jakékoli protiplnění majetkové hodnoty, nebo poskytnutí jiné výhody, tedy např. poskytnutí peněz, poskytnutí věci (úplata aktivní), tak i např. prominutí dluhu osobou, v jejíž prospěch se věcné právo zřizuje, osobě, která věcné právo zřizuje (úplata pasivní). Úplatnost předpokládá kauzální (podmíněnou) souvislost plnění a protiplnění, kterou lze hodnotit subjektivně, neboli formálně (plnění jedné strany je druhou stranou chápáno jako dostatečná protihodnota a je nevýznamné, zda mezi oběma plněními je dána dostatečná vyváženost) nebo objektivně, neboli meritorně (rozhodující je skutečná ekvivalence plnění). Smlouva tak z hlediska subjektivního může být jednáním bezúplatným (typicky darovací smlouva), z objektivního hlediska se však může jednat o jednání úplatné (např. darování s podmínkou, že obdarovaný bude dárce či třetí osobě něco plnit).²¹

Ne každé zřízení výměnku, ale bude představovat úplatu. „Ustanovení § 2707 odst. 1 o. z. poskytuje totiž účastníkům výměnkové smlouvy širokou smluvní volnost a nelze vyloučit, že v konkrétním případě obsah dohodnutých požitků, úkonů či práv sloužících k zaopatření výměnkáře i se zohledněním zákonných povinností (pomocné úkony v případě nezbytné potřeby výměnkáře, případná přeměna na peněžitý důchod, náhradní bydlení) svým rozsahem, případně omezením na velmi krátké časové období, z objektivního hlediska úvahy o ekvivalentnosti plnění neumožní“²² uzavírá ve svém odůvodnění Nejvyšší soud ČR, když rozhodnutí bylo následně se shodným závěrem přezkoumáváno i Ústavním soudem ČR.²³

Lze proto uzavřít, že ačkoli je darovací smlouva pojmově smlouvou bezúplatnou, je-li v souvislosti s ní uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 OZ zpravidla jako smlouva úplatná.

Druhou otázkou je, zda je možné v případě darování nemovité věci, když je současně zřizován výměnek, a podle výše uvedeného se tedy bude funkčně v určitém smyslu jednat o úplatnou smlouvu, aplikovat pravidla o odvolání daru podle § 2068 an. OZ či nikoliv. Zde bude rozhodné, nakolik je převod nemovitosti a zřízení plnění výměnku plnění k sobě navzájem ekvivalentní. Pokud rozhodující a převažující kauza bude nadále darování (liberalita), pak půjde o darování smíšené, ale v základu pořád stále o darování. Podle prvorepublikové judikatury Nejvyššího soudu i v případě smíšeného darování lze poskytnuté plnění odvolat z důvodu nevděku a tohoto práva se nelze platně vzdát.²⁴ Uvedené lze vzít shodně i za současné právní úpravy, tedy že ujednání výměnku samo o sobě nevylučuje *a priori* revokaci daru z důvodu nevděku či nouze.

nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisů ve veřejném seznamu věta první odstavce 1 nepoužije.

²⁰ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018.

²¹ Srov. např. TĚGL, P. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku. In Právní rozhledy. ISBN 9771210641000, 2013, roč. 21, č. 1, s. 28; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018, uveřejněný pod číslem 69/2020 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní.

²² Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018, uveřejněný pod číslem 69/2020 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní.

²³ Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 95/21.

²⁴ Například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.5.1931, Rv II 40/31.

Současně je ale třeba zohlednit ustanovení § 2715 OZ znějící, že „byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou k výměnku.“ Uvedené pravidlo je třeba vnímat k úpravě revokace daru jako speciální, tedy pokud by hrubý nevděk dárce vůči obdarovanému byl spatřován v tom, že neplní své povinnosti z výměnku, pak z tohoto důvodu nelze dar odvolat ani od smlouvy odstoupit. Důvody pro revokaci daru tak musejí převážně ležet jinde, než v „pouhém“ neplnění povinností obdarovaného z výměnku vůči výměnkáři. Zatímco pravidlo § 2715 OZ je dispozitivní povahy a lze jej proto smluvně modifikovat, práva na revokaci daru se platně vzdát nelze, resp. by se k takovému ujednání smluvních stran nepřihlíželo.²⁵

Jiné a v určitém smyslu vhodnější řešení nabízí švýcarská úprava obdoby výměnku, kdy výměnek může jednostranně každá ze stran ukončit, pokud porušením smluvních povinností se stal vztah mezi osobami neúnosným nebo pokud jiné závažné důvody nadměrně ztěžují nebo znemožňují jeho pokračování.²⁶

4. Ohrožení výměnku zadlužením nabyvatele nemovité věci

Výměnek může být zřízen jako pouhá obligace nebo rovněž s účinky věcného práva. Z pohledu ochrany a účinku výměnku vůči třetím osobám a jiným vlastníkům zatížené nemovité věci je věcněprávní podoba výměnku nepochybně výhodnější. Snad i proto zákonodárce výslovně v § 2708 odst. 1 OZ normuje, že výměnek v podobě věcného práva musí být zapsán současně s převodem zatížené nemovité věci, právě jako určitý projev ochrany výměnkáře, který současně pozbývá vlastnické právo k převáděné nemovitosti. Vyjma případů, kdy dojde k uplynutí doby trvání výměnku, případně zkáza stavby, ve které se užívací právo výměnkáře uskutečňuje, mohou nastat i další nepředvídatelné okolnosti vedoucí k zániku práva výměnkáře.

Takovým případem, které hmotněprávní úprava výměnku výslovně neřeší, ale je obsažen v předpisech procesního práva je § 336a OSŘ,²⁷ ohledně úpravy postupu při prodeji výměnku v rámci výkonu rozhodnutí (exekuce), když exekuční soud v rámci vydání usnesení o ceně nemovitosti v rámci procesu jejího zpeněžení současně může rozhodnout o zániku mj. výměnku (obdobně i práva odpovídajícímu věcnému břemeni), jestliže je věcné břemeno či výměnek zcela nepřiměřený výhodě oprávněného, a současně jestliže toho právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě. Přestože obecně věcněprávní závady nadále vážnou na věci, i když dojde ke změně vlastníka, v případech, kdy tak stanoví zákon, dojde k jejich zániku. Jestliže tedy zavázaný z výměnku a nabyvatel nemovitostí neplní své dluhy a dojde k postižení jeho majetku, či je tento majetek zatížen například zástavním právem k zajištění dluhu třetí osoby, nemůže si výměnkář být jist, že opravdu do konce svého jeho života mu bude umožněno nemovitou věc užívat. Zejména v situacích, kdy bude výměnek zatěžovat prakticky celou nemovitou věc, která bude v užívání vlastníka výrazně limitovat, budou formálně naplněné znaky výměnku nepřiměřeného výhodě oprávněného a současně znamená výrazné omezení možnosti takovou nemovitou věc v dražbě prodat.

K tomuto se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud ČR²⁸ tak, že při úvaze, zda je výměnek (či věcné břemeno) zcela nepřiměřený výhodě oprávněného má soud přihlídnout ke konkrétním okolnostem a důvodům jejich vzniku, jakož i k době vzniku pohledávky, jež má být uspokojena prodejem nemovité věci. Z uvedené judikatury lze dovozovat, že pokud bude

²⁵ Viz § 2076 OZ.

²⁶ HONSELL, H., NEDIM, P. V., WIEGAND, W. *Obligationenrecht. I, Art. 1–529 OR. Basler Kommentar*. 5. vydání. Basel: Helbing und Lichtenhahn, 2011. § 527. ISBN 978-3-7190-2951-7.

²⁷ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „OSŘ“.

²⁸ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 40/2020.

prostor, kde je zřízení výměnek skutečně užíván k bydlení dané osoby a současně tento převod nemovitosti se současným zřízením výměnku bude časově předcházet vzniku závazku, ze kterého následně povstane nesplněný exekučně vymáhaný dluh, se uskuteční v době předcházející vzniku tohoto závazku, pak lze očekávat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že takový výměnek ani prodejem nemovitosti v nedobrovolné dražbě nezanikne. Jinak je ale třeba, aby oprávněný z výměnku počítal i s variantou, že jeho výměnek může zaniknout a při zřízení výměnku dbal i na majetkové a dluhové poměry na straně osoby, na kterou svoji nemovitou věc takto převádí. Jestliže je výměnek zřízen až poté, co na věci již vázlo zástavní právo, a v ceně zástavy je takový výměnek na újmu, je téměř jisté, že takový výměnek jako tzv. excesivní závada zanikne.²⁹ O případné náhradě pro výměnkáře při zániku lze uvažovat až tehdy, pokud po uspokojení věřitelů a dalších pohledávek zbyl v rozvrhové podstatě ještě nějaký výtěžek. Poněkud odlišný režim nastává, pokud je majetek zpeněžován v rámci insolvenčního řízení.³⁰

Závěr

Výměnek jako nový smluvní typ si přes počáteční rozpaky v českém OZ, v prvních letech účinnosti bylo sjednávání výměnků spíše marginální záležitostí, s preferencí „klasických“ osobních věcná břemena, v posledních letech lze pozorovat určitý nárůst zájmu převodců nemovitosti o sjednávání věcného břemene právě v podobě výměnku, pokud nemovitost chtějí dále sami užívat. Představuje určité výhody pro oprávněného, že vyjma pasivní povinnosti strpění jeho užívání nemovité věci zahrnuje i nezbytnou pomoc v případě nastalé nemoci, nouze či jiné krizové situace. Současně výměnek v souvislosti s darováním nemovitosti představuje funkčně úplatu poskytovanou dárci a jsou tam více chráněny osoby jednající v důvěře v zapsané údaje v katastru nemovitostí. Zatímco u darovací smlouvy je nemyšlenelné vyloučení kogentních pravidel o možnosti dar odvolat pro nouzi či zejména nevděk, sjednání výměnku podstatným způsobem tento postup limituje. Při zřízení výměnku je i v případě věcného práva zvažovat, že i výměnek může v případě neplnění dluhů novým nabyvatelem nemovitosti i zaniknout či být jinak ohrožen, což je aspekt, na který mnohdy výměnkáři při zřízení výměnku stranám uniká a je dobré zvažovat i takové riziko z pohledu zájmů výměnkáře.³¹ Není ale pochyb, že mnohé další teoretické i praktické aspekty úpravy výměnku však ještě i více než osmi letech zůstávají nezodpovězeny.

Literatúra:

1. ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
2. SEDLÁČEK, J. Obligační právo II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. 1. vydání. V Brně: Československý akademický spolek Právník, 1926, s. 162.
3. PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. et al. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 2864. ISBN 978-80-7400-747-7.
4. ŠVESTKA, J. et al.. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 1522 s. ISBN 978-80-7598-955-0.
5. KRČMÁŘ, J. Právo občanské III. Právo obligační. IV. doplněné vydání. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, 413 s.
6. TÉGL, P. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku. In Právní rozhledy. ISBN 9771210641000, 2013, roč. 21, č. 1.

²⁹ Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3059/2019.

³⁰ § 285 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

³¹ Problém je shodný i pokud by šlo o věcné břemeno v podobě služebnosti či reálné břemeno.

7. HONSELL, H., NEDIM, P. V., WIEGAND, W. *Obligationenrecht. I, Art. 1–529 OR. Basler Kommentar*. 5. vydání. Basel: Helbing und Lichtenhahn, 2011. 3289 s. ISBN 978-3-7190-2951-7